

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Том 21, 2014

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”
FACULTY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

Volume 21, 2014

ГЛИФОВИ КОНФИГУРАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИТЕ, КОГНИТИВНИТЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, УЧАСТВАЩИ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА СПОСОБНОСТТА ЗА ЧЕТЕНЕ

МАЯ СТОЯНОВА

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

Maya Stoyanova. GLYPH CONFIGURATIONS AND TRANSFORMATIONS IN NEUROPHYSIOLOGIC, COGNITIVE AND PSYCHOLINGUISTIC PROCESSES, PARTICIPATING IN THE FORMATION OF READING EFFICIENCY

In the article is discussed the reading process in its neurophysiologic, cognitive and psycholinguistic facets, the formation of reading efficiency as a cognitive skill and the role of typefaces in the acquisition of reading literacy in pre-school and primary school children.

Keywords: typography, fonts, reading, letter identification, representation and perception

В статията се разглежда процесът на четене в неврофизиологичен, когнитивен и психолингвистичен аспект, формирането на способността за четене като познавателна компетентност и ролята на шрифта в създаването на четивна грамотност при деца в предучилищна и начална училищна възраст.

В графичната комуникация са известни и приети определени типографски фактори, влияещи върху четивността и ефективността на шрифта. Но все още липсват научни изследвания в областта на перцепцията на шрифта и отношението ѝ не само към декодирането на писмените графични знаци, но и към последващото разбиране и осмисляне на прочетения текст, с което

приключва фазата на възприемане на текста в процеса на четене. Настоящата статия цели да представи мястото и ролята на шрифтовия дизайн в процеса на усвояване на четенето като когнитивна компетентност.

Тъй като все още се наблюдава разминаване и неутвърденост в терминологията при различните източници в полето на типографията и шрифтовия дизайн се дават формулировки на основните термини, с които се оперира в текста.

- Под „шрифт като морфологична структура на глифовете“ се разбира специфичната графична форма и стоеж на всеки един писмен знак от дадено шрифтово начертание на съответна шрифтова фамилия. Изрично се подчертава, че няма да се употребява термина „типографски дизайн“¹ (Вълканова 2007:15) като взаимозаменяем с „шрифтов дизайн“², защото те не са еднозначни. Шрифтовият дизайн е иманентно присъщ на шрифта, докато типографският изследва много по-широк спектър от обекти и техните зависимости.
- Под „рецепция на шрифта“ се разбира възприятието/усещането (гледането) на типографските символи и зависимости от зрителните рецептори на неврофизиологично ниво, без да се стига непременно до декодирането им.
- За „перцепция“ се приема формулировката – познавателен психичен процес, при който у човек се формират цялостни сетивни образи на предмети и явления, намиращи се за момента в обхвата на неговите сетивни органи (Азаря, et al. 1992:84). Перцепция се осъществява, когато дадено усещане придобива смисъл. Мозъкът дава смисъл на усещанията на индивида. Когато мозъкът се сблъска с дадено усещане, за което има спомен от предишен опит, тогава се стига до перцепция, поражда се смисъл. Перцепцията на един и същи стимул е различна за различните индивиди в зависимост от предишния им опит при сблъскването с тези стимули, тогава говорим за „аперцепция“. Перцепциите дефинират нашата реалност, не физическия свят, а нашата перцепция на реалността. Те се базират на мозъчната интерпретация на реалността. Както окото е орган на зрението, а ухото на слуха, така и мозъкът е орган на перцепцията. Перцепциите са податливи на промяна. Перцепцията може да генерализира по отношение на други подобни на началния стимул обекти. При промяна на средата и обстоятелствата от предишни преживявания като опит може да се промени и перцепцията.

¹ Обект на типографския дизайн е творческата дейност по проектирането на външния образ на печатната продукция, акцентираща върху съотношението текст – изображение.

² Обект на шрифтовия дизайн е творческата дейност по проектирането на шрифтовите начертания и техните зависимости в рамките на съответната шрифтова гарнитура или по-голямото шрифтово семейство.

Перцепциите се променят ако се промени смисъла, който те поражда в мозъка (Colavita 2006). Въз основа на тази представа за перцепцията ще бъде очертана ролята на шрифта в четивния процес.

- „Четивна грамотност, така както се разбира в PISA, включва редица познавателни компетентности: от буквалното декодиране на определени символи през конкретни познания за функциите на езиковите средства, за различни видове текст и тяхната употреба, до обобщени познания за света. Тя също включва и т.нар. метакогнитивни компетентности като осмисляне и използване на многообразие от стратегии при четене и работа с различни видове текст. Най-общо терминът „грамотност“ се свързва с уменията на личността да намира, осмисля, преобразува и предава информация. В този смисъл PISA дефинира четивната грамотност като: разбиране, използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на цели и удовлетворяване на потребности; за задълбочаване на познанията и развиване на интелектуалния потенциал на личността и за активно участие в обществото“ (PISA 2010:25).
- „Четенето и писането са дейности, при които чрез кодиране/декодиране на езикови и неезикови знаци се изразява/интерпретира смисъл“ (Танкова 2012:13). Трактовката е с подчертано лингвистичен нюанс. В изложението ще бъде разгледано четенето и от когнитивна, психологична и неврофизиологична гледна точка.
- „Четенето и преди хиляди години, и сега е сложна психосоматична дейност, уникален конгломерат от когнитивни, психически, физиологични и неврологични процеси“ (Цветкова 2009:14).
- „Процесът на четене дълго време се разглежда в науката предимно като лингвистичен феномен, тъй като е форма на разбиране на езика. Той обаче до голяма степен се различава от основните лингвистични процеси, поради това че е своеобразен компонент от системата за познавателно-перцептивна преработка на информацията“ (Игнатова 2009:32).
- „Четенето като процес се състои от: възприемане от зрителния анализатор на графични знаци; разпознаването им в паметта като букви, на които съответства определен звук; последователно възприемане на поредица от букви/звукове като пълнозначна дума; разбиране на нейното значение и смисъла на сложното синтактично цяло на текста“ (Гергова 1990).
- „Структурата на четенето като дейност има следните три фази: мотивационно-подбуждаща, процесуално-результативна и резултативно-оценъчна. Разглеждайки четенето като комуникативен акт между читателя и текста, М. Цветкова нарича тези фази предкомуникативна, комуникативна и посткомуникативна фаза на четенето“ (Георгиева 2012:16).

- Прави се разграничение в термините „четец“ и „читател“ като в първия случай се има предвид индивид, който извършва неврофизиологична, механична, психологична и когнитивна дейност в процеса на четене чрез усещане/възприятие на графичните знаци през зрителните рецептори и последващата им перцепция/възприемане от мозъка, а във втория се подразбира индивид, който извършва комплексна когнитивна дейност, свързана с разбиране, осмисляне, интерпретиране на прочетен текст и т.н. Тъй като поставената цел е да се изследва степента, до която шрифтовата рецепция и перцепция влияят върху началната четивна грамотност при децата, без да се простира върху последващите когнитивни операции с текста, нямащи пряко отношение към типографията, текстовия и шрифтовия дизайн, в статията се използва предимно терминът „четец“, а не „читател“.

Изхождайки от тези формулировки на термините ще бъдат представени две противоположни хипотези относно това дали рецепцията на шрифта в текстовия дизайн и перцепцията на формата и строежа на глифовете в дадено шрифтово начертание влияят върху степента на придобиване на смисъл в процеса на четене при деца, които са в начална фаза на ограмотяване и не са опитни четци или не влияят.

Евентуални бъдещи изследвания в тази насока биха били от полза в работата на дизайнерите-типографи при конструирането на шрифтове, специално предназначени за употреба в детски издания, както и на графичните дизайнери, занимаващи се с дизайн на детски книги.

НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ И КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ НА ЧЕТИВНИЯ ПРОЦЕС И ПЕРЦЕПЦИЯ НА ШРИФТА КАТО МОРФОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ГЛИФОВЕТЕ

(Зрение/гледане – виждане – четене)

С оглед на формулираните по-горе хипотези, целейки тяхното задълбочено представяне, процесът на четене ще бъде разгледан в няколко аспекта – изхождайки от четенето като неврофизиологична дейност до четенето като комплексна когнитивна и психолингвистична дейност, засягайки някои неврофизиологични и когнитивни фактори, които играят съществена роля в този процес.

Четенето започва с фиксирането на глифовете от окото и продължава с декодирането им, а за да се осъществи същинското четене, според някои изследователи, трябва да се завърши с осмислянето и разбирането им (Георгиева 2012; Игнатова 2009; Танкова 2012; Цветкова 2001), но се прави уточнението, че те не анализират четенето в графичния му (типографски, в частност – шрифтов) аспект.

От гледна точка на типографския дизайн шрифтът е изпълнил функцията си ако читателят е успял да дешифрира успешно кодирания текст. В този смисъл типографията се интересува в много по-висока степен от рецепцията на шрифта, като оставя настрана въпроса с перцепцията му. Но за конкретните цели на изследването се проследява участието на шрифта в цялостния процес на четене, за да се определи степента на зависимост на четенето като когнитивна компетентност от шрифтовата перцепция, съществува ли такава зависимост и ако да, то в коя фаза на четенето се проявява. Анализира се четивния процес в няколко основни плана – като неврофизиологичен процес от гледна точка на невробиологията и когнитивната невронаука, като когнитивен процес от гледна точка на когнитивната психология и като лингвистичен процес от гледна точка на невролингвистиката и психоллингвистиката.

Човек чете с окото и мозъка (в конкретния случай не се разглежда тактилно и хаптичното четене), следователно в този процес влияят както физиологични, така и когнитивни фактори. Комплексът от функции в четивния процес се осъществява предимно от висшите корови механизми – гнозисните (разпознаване, класифициране и идентифициране на обектите), праксисните (планиране, изграждане и изпълняване на комплексни моторни програми) и езиковите функции. Според модулния невропсихологичен модел на езиковата функция зоната на Вернике е център на семантична езикова преработка; зоната на Брока – за синтактична преработка и вербална продукция, а фонологията и ортографията се представят главно от ляво-хемисферни невронни структури (Игнатова 2009:25). Конкретно възприемането и разбирането на шрифта на неврофизиологично и когнитивно ниво става както със зрението, така и с виждането. На този етап в изложението е необходимо да се направи разграничение между зрение/гледане³ и виждане.

- *Зрението* е съвкупност от периферни, централни и корови механизми за възприемане, обработване и осъзнаване на зрителната информация и еферентна регулация на зрителния апарат. Основните образувания, които формират очите, са светочувствителния (фоторецепторен) апарат; светофокусиращата (диоптрична) система и светоизолаторните (екраниращи) филтри. Очите са сложни сетивни органи за възприемане на определен електромагнитен спектър. Видимата област за човека е от 397 до 723 nm (400 – 800 nm) (Иванов 2006:354-355).

Гледането се осъществява чрез окото. Фокусиращите му елементи са: роговица, зеница и леща, а светлочувствителните му елементи са: пръчици и колбички – зрителни рецептори – част от ретината.

Колбичките са отговорни за остротата на зрението при дневна светлина и реагират на различната дължина на вълните (цветно зрение). Има три вида

³ Навсякъде в текста на статията терминът „зрение“ се използва като тъждествен с „гледане“.

колбички, които съдържат три вида светочувствителен пигмент – за зеления, за червения и за синия цвят. Цветните комбинации дават около 160 цветови оттенъци.

Пръчиците са чувствителни към широк електромагнитен спектър и служат за отличаване на светлото от тъмното, за нощното виждане или при сумрак. Те са с по-нисък праг на възбудимост, но са с високо равнище на тъмнинна адаптация (Иванов 2006:359).

На физиологично ниво зрението се осъществява като светлината преминава през окото посредством зеницата и лещата и достига до ретината. Химическото взаимодействие на пръчиците и колбичките стимулира оптичния нерв, който препраща зрителните усещания към мозъка.

Фактор в четивния процес на физиологично и психокогнитивно ниво е и движението на очите по време на четене. След бързите движения, които правят очите, наречени *сакади*, те спират на моменти. Тези моменти на застой са наречени *фиксации*, които траят обикновено около 200–250 милисекунди. Именно в тези периоди, в които очите са относително неподвижни се извлича информация от достъпния текст, докато в моментите на сакади, които покриват около 8-9 буквено разстояние и са с продължителност 20–40 милисекунди нова информация от текста не се извлича. В добавка към сакадите и фиксациите опитните четци връщат погледа си назад, за да препрочетат част от текста. Тези *регресии* отнемат средно 10 до 15% от времето за четене и са в повечето случаи показател за неуспех в процеса на разбиране на прочетеното. Съвсем различен е начинът на движение на очите при начинаещите четци. Неопитните четци фиксират всяка дума в текста, като правят буквално по няколко фиксации върху една и съща дума. Техните сакади са много по-кратки като дължина от тези на опитните четци – около трибуквено разстояние. Средната продължителност на една сакада при начинаещ четец е между 300 и 400 милисекунди, а регресиите им са с много по-голяма честота – около 50% от всички движения, извършени от очите. Четивното им поле или перцептивния обхват на погледа им също е много по-малък от този на опитните четци, при които се равнява на 3–4 букви вляво от центъра на фиксация и до 14–15 буквени разстояния вдясно от фиксацията, конкретно за англочетящите като необходимата информация за идентификация на дума е ограничена до не повече от 7–8 знака разстояние вдясно от центъра на фиксация (Rayner, et al. 2001:31–74).

Но с това процесът на виждане не приключва. Освен зрението в този процес участва и перцепцията или как човек разбира и филтрира това, което е усетил визуално, така че да може да интерпретира усещането. Зрението е спонтанно и подсъзнателно, докато виждането е свързано с начина, по който разпознаваме и разбираме реалността или поне нашата версия за реалност. Двете дейности заедно са неразривно свързани части от много сложен процес (Ryan, Conover 2004:8–10).

- *Виждането в теорията на визуалната комуникация.* Проблемът с виждането е ключов в теорията на визуалната комуникация. Има много концепции за това как работи виждането и как човек интерпретира визуалните стимули.

В настоящото изследване се прилагат някои от основните подходи към теорията на визуалната комуникация, които имат отношение към перцепцията на морфологичната структура на глифове в шрифта – гещалт, конструктивизъм, когнитивна теория, моделът на Хъксли-Лестър и др.

- ◇ *Виждането в гещалт психологията.* Гещалт психологията се базира на анализа на визуалните стимули, наблюдението и отговора. Според разбиранията на гещалтистите цялото е различно от сумата на съставните му части. Тази теория на перцепцията набляга на положението, че ние виждаме или осмисляме света около нас посредством интеракция на усещанията, събрани от нашите очи, мозък и памет. Ние категоризираме, организираме частите на това, което виждаме по форма, очертание, подобие, асоциация, поредност, позициониране едно спрямо друго в пространството и равнината и т.н. и го синтезираме в ново единно цяло. Визуално мозъкът е предразположен да поражда смисъл от това, което виждаме като го редуцира до неговите най-прости съставни форми (Ryan, Conover 2004:24–25). Съгласно гещалтистката теория перцепцията на глифове става като се разложи морфологичната им структура до градивните им базисни елементи – вертикални, наклонени, хоризонтални греди и овали, а при децата в предучилищна възраст и първи клас до „лулички“, кръгчета и чертички, когато говорим за овладяване на ръкописното писмо.
- ◇ *Виждането в конструктивизма.* Според конструктивистите гещалтистският подход е твърде пасивен и не взема под внимание околното и основните модели на четене. Това, в което се заключава по същество приносът им към теорията на визуалната комуникация, е че те се съобразяват с движението на очите в четивния процес и отчитат фиксациите, сакадите и регресиите, които околното извършва докато четем, нещо, което липсва в гещалт психологията. Конструктивистката теория гласи, че докато околното извършва съответните движения, то маркира отделни позиции, свързвайки ги изгражда очертания, които в следствие с участието на паметта, предишния опит и натрупаните асоциации ние перцепираме и така разбираме какво виждаме (Ryan, Conover 2004:27–28). Доказателство, че конструктивистката теория работи и в типографията, е фактът, че ние можем да разпознаем графичен символ, който само частично е визуално достъпен за нас, успявайки да маркираме няколко ключови позиции в изображението му и да ги свържем в пресъздаване на цялостното му очертание, ползвайки асоциации, опит и

памет. Добре известен в типографския дизайн е фактът, че буквите на всеки ред текст могат да бъдат прочетени без затруднение, когато се вижда само горната част от тях и със сравнителна лекота, когато е достъпна само дясната част от писмените графични знаци.

- ◇ *Виждането в когнитивната теория.* Привържениците на когнитивната теория смятат, че перцепцията не е само резултат от визуални стимули. Те поддържат твърдението, че перцепцията включва множество ментални процеси – интерпретация, памет, сравнение, асоциация, описание, анализ и разпознаване. Според когнитивистите ние разбираме това, което виждаме посредством ментален процес, в който мозъкът е постоянно във фаза на издирване на неща, които са му вече познати. Затова понякога се стига и до съзиране на образ там, където той всъщност липсва – напр. човешко лице в напълно абстрактна композиция и т.н. Перцепцията не е породена единствено от стимули, тя включва и памет, дедукция, категоризиране / подреждане. Сетивата ни не дават директна представа за заобикалящия ни свят, по-скоро те ни дават материал за създаването на различни хипотези и догадки, които от своя страна следва да се развият, за да докажат това, което всъщност се намира пред нас (Ryan, Conover 2004:29–30).
- ◇ *Виждането в модела Хъксли-Лестър.* Виждането, перцепцията и значението са важни за когнитивистите, но за модела на Хъксли-Лестър те са основополагащи. Според теорията на Олдъс Хъксли виждането и мисълта са неделими. Фазите в процеса на виждане съгласно тази теория са: усещане – физическата динамика на очите, поглъщащи светлината; селекция – съзнателно концентриране и изолиране на фокуса на зрението; перцепция – осмислянето или разбирането на значението на това, което виждаме. Така представена теорията на Хъксли може да се илюстрира и със следната формула “ усещане + селекция + перцепция = виждане.“ Когато свържем всички тези компоненти в едно цяло, тогава можем да осъзнаем какво виждаме.

Пол Лестър поставя по-голям акцент върху паметта и как асоциациите спомагат за по-доброто разбиране на това, което виждаме. Той подкрепя и доразвива теорията на Хъксли, представена като никога не свършващ цикъл от последователно редуващи се фази: усещане → селекция → перцепция → запомняне → научаване → знаене → усещане. Основна теза в концепцията на Хъксли-Лестър за визуалната комуникация е твърдението: „Колкото повече знаеш, толкова повече виждаш.“ (Ryan, Conover 2004:30). Тази теория има много общи положения с теорията на Франк Смит за ролята на визуалната и невизуалната информация в процеса на четене. А отнесена към проблема за перцепцията на конструктивните трансформации на глифовете дава още една перспектива. Колкото повече четецът е информиран и притежава знания за

всевъзможни глифови конфигурации, толкова по-бързо ще извършва тяхното разпознаване и декодиране при виждането им. Може би тази теория би могла да аргументира най-добре причината, поради която в някои от букварите за първи клас на вниманието на децата са представени едновременно три различни примерни рисунъка на всяка буква от азбуката – серифен, безсерифен и ръкописен.

◇ *Теорията на Франк Смит.* Интересен е моментът с класифицирането и категоризирането, за който говори Франк Смит, защото именно по този начин може да се обясни фактът, че четецът разпознава даден глиф като точно определен, независимо от разликите в начертанието му в различните шрифтови фамилии. За начинаещия четец не е напълно автоматизирано това разпознаване, но с натрупване на опит при повторни срещи с този визуален стимул и подобните му (вече е известно, че перцепциите генерализират) не е проблем правилното декодиране на фокусираното графично изображение като влизащо в категорията на изображенията на точно определен глиф, а не на някой друг. В практиката на четене сравнително рядко се наблюдават нарушения от такъв тип и тогава се говори за дислексия⁴ (Тодорова 2007:13). Категоризирането е третиране на дадени обекти и събития като еднакви и в същото време като различаващи се от други обекти и събития. Всеки трябва да е в състояние да направи разлика между буква „А“ и буква „Б“ и едновременно с това да може да игнорира различните начертания на буква „А“ в отделните шрифтови фамилии – „A“, „a“, „A“, „A“, „a“, „a“, „a“, „A“, „a“, „A“ и да ги декодира без колебание именно като буквата „А“. За да се направи това е необходимо индивидът да притежава създадена категория за всеки обект, който е способен да различи в заобикалящия го свят, като използва сет правила, наречени отличителни характеристики, и да разпредели всеки обект в подходящата категория към която принадлежи. Това е така нареченото имплицитно знание, което всеки разбира, че притежава единствено поради факта, че го прилага, когато е необходимо (Smith 1978:59–60). Идентификацията на всеки глиф предполага дискриминация и категоризация на визуалната информация. Дали даден графичен символ ще бъде идентифициран като буква зависи от намерението на перцепиента (Smith 1978:100–101). Преди това символът е само визуална конфигурация или визуален стимул. Тъй като всичко се променя и човек никога не вижда един и същ обект два пъти в една и съща форма, от един и същи ъгъл, при една и съща светлина или с едни и същи очи, е трудно да се определи кога два обекта могат да бъдат класифицирани като еквивалентни един на друг. Единствено перцепиентът, а не обектът, е този, който детерминира еквивалентността. За да направи това той трябва да притежава

⁴ Дислексията се възприема като комплексно нарушение, детерминирано от широк кръг от симптоми, пряко резултиращи върху развитието на грамотността и останалите училищни умения.

набор от критерии, които представляват характеристики, отговарящи на спецификациите на дадена категория. Колкото по-голям набор от алтернативни критерии човек притежава, толкова по-прецизни идентификации ще прави и то с наличието на минимум визуална информация. Алтернативните набори от критерии, които характеризират и обособяват като една и съща дадена категория се приемат за функционално еквивалентни. Така че различните конфигурации на глифове за „А“ се приемат за функционално еквивалентни, що се отнася до факта, че всички те попадат в категорията „А“. Според теорията на Смит за отличителните характеристики, разпознаването им в отделните думи в текст става независимо от конкретната морфологична структура на глифовете/буквите. Фактът, че рисунъкът на буквите се оказва в значителна степен нерелевантен по отношение на перцепцията им, води до широко възприетото твърдение, че идентифицирането на думите в текст се базира най-вече на независими и неповлияни от конкретни форми и шрифтови начертания абстрактни буквени идентичности, а оттам може да се заключи, че и конкретната графична форма на думата не е от голямо значение при идентификацията ѝ (Rayner, Pollatsek 1989:80).

◇ *Теорията за перцептивни знания на Гибсън и Левин.* Според теорията за перцептивни знания (Gibson, Levin 1975:13–14), на която се позовават Гибсън и Левин, перцептивното знание и развитие може да се анализира в четири основни аспекта. Перцептивното знание е знанието да се извлича релевантна информация от достъпното разнообразно стимулиране т.е. инвариантната информация, която определя перманентното положение на нещата в заобикалящата ни реалност, отличителните им характеристики и инвариантите на събития, които позволяват на всеки индивид да предвижда изходите и да открива причините. Това знание е адаптивно към нуждите на индивида. Активно е. Човек използва рецепторните си системи – очи, уши, ръце, за да изследва и търси необходимата му информация. На трето място перцептивното знание е селективно. Не цялата потенциална информация при стимулиране е ефективна. Всеки се научава да извлича информацията, която му е необходима, за да минимализира неизвестността в живота си. Най-накрая перцептивното знание се стреми към все по-висока степен на диференциация. Това, което първоначално може да изглежда аморфно и объркващо се превръща в структурирано и специфично при по-умело кореспондиране с информацията, получена при стимулирането. Пример за това е как дете се научава да прави тънки разграничения в букви с близка морфологична структура като „о“ и „е“ или „л“ и „п“.

В теорията на Гибсън и Левин също както при Смит основна роля в познавателния процес играят отличителните характеристики (Gibson, Levin 1975:15). Хората, обектите и символите, населяващи нашата реалност, се различават едни от други по определени критерии, които всеки човек е длъжен да усвои, за да ги разграничава ако иска да се адаптира нормално към среда-

та. Всичко принадлежи към определена категория, която споделя определен набор от общи отличителни характеристики, а те от своя страна спомагат за обособяването на тези категории. Може да се направи диференциация и на още по-високо ниво на отличителните характеристики вътре в самите категории. Както твърди Смит има и алтернативни отличителни характеристики, които той нарича функционално еквивалентни (Smith 1978:107). За да може да се дефинира нещо като уникално трябва да се познават алтернативите му – какво би могло да бъде, но не е. Има контрастиращи отлики в една категория, които се споделят в различна степен от обектите, попадащи в тази категория. Това са така наречените отличителни характеристики, които позволяват спецификация, независимо от алтернативните характеристики. Тази спецификация е един от аспектите на перцептивното знание.

По същество това, което е от значение за перцепцията на морфологичната структура на глифовете в шрифта, е фактът, че отличителните характеристики, дефиниращи всяка категория са относителни, а не абсолютни и са контрастиращи. Един глиф се категоризира посредством набор от отличителни характеристики, които са уникални за този глиф, но останалите глифове, попадащи в същата категория могат да се различават от него по една или повече отличителни характеристики, т.е. отличителните характеристики в категорията се споделят от обектите в нея в различна степен. Отличителните характеристики изпълняват функцията на инвариант спрямо големия брой трансформации, които са нерелевантни и не са критерий при категоризирането на обектите или символите, в конкретния разглеждан случай – глифовете. Всеки опитен четец може да прочете без особено усилие буквите в различни шрифтове, скриптове и ръкописни почерци, независимо от формалните разлики в начертанията им. Това, на което трябва да се обърне особено внимание и върху което трябва да се акцентира, е фактът, че детето на тригодишна възраст вече разпознава тези отличителни характеристики на глифовете, независимо че не познава буквите и не може да чете. Проследявайки алгоритъма в развитието на графичните умения⁵ (Игнатова 2009:47) възниква въпросът на какъв етап от развитието си детето успява да възприеме разликата между пиктографския образ и елементите на конвенционалните писмени знаци, т.е. кога детето осъзнава писането като действителен акт. Тъй като процесът на говорна перцепция предхожда процеса на говорна продукция, може да се приеме по аналогия, че детето възприема писането като различно от рисуването дълго преди да са налице способности за разпознаване, назоваване и четене на букви и думи (Игнатова 2009:47). Твърдението е подкрепено от изследване, проведено от L. O. Lavine от Департамента по човешко развитие на Универ-

⁵ Алгоритъм в развитието на графичните умения: безсмислени драсканици → рисува, драскайки, т.е. символно → целенасочено рисуване на образи → желание за писане и копиране на букви → първоначални опити за побуквено четене → същинско четене

ситета Корнел, в което са взели участие деца на възраст от 3 до 6 години и половина (Gibson, Levin 1975:235–239). В изследването се констатира, че децата са в състояние да класифицират точно и адекватно писмените знаци от пиктографските образи въпреки липсата на способност за четене и дори още преди да са усвоили буквите. Според Д. Игнатова е налице показателен пример за перцептивно (сигнално) учене, базиращ се на изключителната сензитивност на децата от предучилищна възраст към графичните образи и структури. Подобен на експеримента на Lavine провеждат и Калфий, Чапмън и Венезки, които проследяват уменията на децата в предучилищна възраст да възприемат отличителните характеристики на даден графичен знак. Задачата е детето да диференцира конкретна буква сред други 5 с подобни характеристики. Изследователите установяват висок процент на успеваемост – 83% – 87%. Значително по-ниски резултати обаче децата демонстрират при задачи, изискващи диференциране на групи от букви, процентът на правилните отговори е 36% – 48%, при диференциране на три и четири букви успеваемостта спада до 30% – 35% (Игнатова 2009:48). Резултатите само подкрепят по-късно формулираната теория на Смит за наличните абстрактни буквени идентичности, които индивидът притежава като имплицитно знание от най-ранна детска възраст и които са независими и неповлияни от конкретните буквени конфигурации на глифове във всеки един текст, достъпен за четене. Според по-горе цитираното изследване на Lavine контрастиращите отличителни характеристики са тези, които дефинират категориите букви, а не уникалната морфологична структура на глиф от дадена шрифтова фамилия и процесът за дискриминацията им в буквени категории приключва около осемгодишната възраст на детето. Всеки четец е подготвен в една или друга степен за нерелевантните трансформации на отделните глифове, като решаващи за разкодирането им са задължително присъстващите отличителни характеристики, дефиниращи съответния глиф и класифициращи го като принадлежащ към дадена буквена категория. Четецът развива в себе си способност за филтриране на графичния шум, който представляват нерелевантните трансформации на глифовете и става все по-бърз и по-ефективен в това с увеличаване на практиката на четене (Gibson, Levin 1975:195).

Потвърждение на теорията на Смит, Гибсън и Левин, че наличието на абстрактни буквени идентичности като имплицитно знание е определящо за разпознаването и перцепцията на отделните буквени графични знаци при четене е споделената от много изследователи в по-ново време теория за абстрактната буквена единица (Abstract Letter Unit).

Теория за абстрактната буквена единица (Finkbeiner, Coltheart 2009:1–6). Изследователите, които подкрепят тази теория, фокусират вниманието си върху природата на буквените репрезентации и най-вече върху концепта за абстрактните буквени единици и начинът, по който децата, стремящи се към четивна компетентност ги придобиват. Според Колтхарт абстрактната букве-

на репрезентация е абстрактна в смисъл на независима от шрифт и регистър. Така погледнато на четивния процес съществува една единствена буквена единица, представяща например първата буква от азбуката и се предполага, че тя ще бъде задействана в четивния процес без значение какъв шрифт, буквен регистър или типографски стил са използвани за възпроизвеждането ѝ върху страницата. Същото важи за всяка следваща буква от азбуката. Всяка притежава своя абстрактна буквена единица.

Теорията, че човешката система за четене включва в себе си ниво на абстрактната буквена единица се потвърждава от изследвания на Адамс през 1979 г. (Adams 1979:133–176), на Колтхарт и Фриймън през 1974 г. (Coltheart, Freeman 1974:102–104), на Фрийдмън през 1980 г. (Friedman 1980:53–60) и на МакКлелънд през 1976 г. (McClelland 1976:80–91), в които думи или букви са показани на участници в експериментите за много кратък период от време, след което участниците са били способни да назоват кои думи или букви са видели, но не са могли да идентифицират дали буквите и думите са били в горния или долния буквен регистър. През 2002 г. Майкрофт, Хенли и Кей (Mycroft, et.al. 2002:99–108) изследват пациенти с определено мозъчно увреждане, неспособни да назоват номинативно буквените глифове, но успяващи без проблем да се справят със задача, изискваща крос-регистърно съвпадение на буквите, т.е. можели да определят дали „а“ или „е“ съответства на „А“⁶. Според учените, провели изследването, щом пациентите не са в състояние да решат задачата с помощта на съпоставяне на наименованията на буквите, то е изключително трудно да се обясни как са го постигнали, освен ако не са съпоставили абстрактните буквени идентичности, с което доказват наличието им. През 2008 г. Киношита и Каплан (Kinoshita, Kaplan 2008:1873–1885) докладват резултатите от проведено изследване, в което при задачи за крос-регистърно съвпадение броят на верните съвпадения за букви, сходни по форма в горния и долния буквен регистър като „О“ и „о“ не се отличава от този на съвпаденията за букви с доста по-различна форма в двата буквени регистъра като „А“ и „а“, например.

В проучване на Томпсън за формирането на абстрактните буквени единици при децата в периода, когато придобиват четивна грамотност се поддържа *хипотезата за общия контекст*, първоначално предложена от Полк и Фара (Polk, Farah 1997:1275–1287) през 1997 г. Според тази хипотеза децата научават, че „а“ и „А“ са два варианта на една и съща буква, срещайки думи като „зар“ и „ЗАР“. В този пример първата и последната буква на думата не се различават по форма съществено в двата регистъра, но средната буква се различава във висока степен. Според хипотезата децата са в състояние да стигнат до заключението, че „а“ е същата буква като „А“ на база общия контекст, осигуряваща си структурата.

⁶ В конкретния случай нито един от трите глифа няма очевидни прилики в морфологичната си структура.

гурен от буквите, чиито форми не се разграничават в двата буквени регистъра: „з“ - „З“ и „р“ - „Р“. Полк и Фара твърдят, че буквеното разпознаване като процес включва начален стадий на анализ на визуални отличителни характеристики и краен стадий на абстрактните буквени единици. Разпознаването на буквите приключва в момента, в който дадена абстрактна буквена единица е активирана чрез активация на визуалните ѝ отличителни характеристики и комуникацията между двата стадия е постигната посредством стимулиращи и потискащи връзки между определени визуални отличителни характеристики и определени абстрактни буквени единици. През 2006 г. Петит, Мидгли, Холком и Грейнджър (Petit, et al. 2006:674–681) обръщат внимание на следния проблем, свързан с теорията за абстрактната буквена единица: ако се приеме, че отличителната визуална характеристика „вертикална греда отляво“ е стимулираща връзка към абстрактната буквена единица за глифа „D“, а „вертикална греда отдясно“ е инхибираща връзка, то как ще се осъществи процесът на буквено разпознаване в случая с буква „d“? С тази стимулираща и инхибираща връзка „d“ няма да е в състояние да стимулира абстрактната буквена единица за „D“. Едно от възможните предположения е, че между първия стадий на анализ на визуалните отличителни характеристики на буквите и последния на абстрактните буквени единици съществува друг междинен на регистърноспецифични буквени единици (Case-specific Letter Units). В такъв случай „D“ и „d“ ще имат различни регистърноспецифични буквени единици, но и двете единици ще притежават стимулиращи връзки към абстрактната буквена единица за D/d. Към настоящия момент тази хипотеза все още не е потвърдена чрез изчислителни модели, което предстои.

Към настоящия момент може да се обобщи, че съвременните теории за идентификация, репрезентация и перцепция на буквите постулират йерархичност в отделните фази на процеса, при който буквената идентичност се абстрахира много бързо от шрифтовите спецификации и вариациите в наборния регистър. Буквената идентификация започва с процеса на преработка на визуалните отличителни характеристики, но те се пренебрегват веднага след като се екстрахира абстрактната идентичност т.е. абстрактната буквена единица. Именно абстрактните буквени единици се използват в идентификацията на думите (Sanocki, Dyson 2012:132–145). Що се отнася до ролята на шрифта в цялостния процес, то той определено участва в първата фаза, водеща до активация на кода на абстрактната буквена идентичност – моментът, в който се откриват/забелязват визуалните отличителни характеристики. Самите визуални характеристики се делят на *локални* според Грейнджър (Grainger, et al. 2008:381–387) и включват линии с различна пространствена ориентация и изкривяване или *глобални* според Боума (Booma 1971:459–474) и включват горни и долни удължения, външни части, които могат да служат като перцептивни подсещания и др. Все още предстои да се отговори еднозначно кои визуални характеристики със сигурност влизат в категорията на локалните и кои

в тази на глобалните. В науката тепърва ще се правят открития в тази област на четивния процес, обръщайки все по-сериозно внимание върху проблемите на шрифтовите настройки и оптимизация и влиянието, което те оказват върху четенето.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЧЕТИВНИЯ ПРОЦЕС И РОЛЯТА НА АЛФАНУМЕРИЧНИТЕ ГРАФИЧНИ ЗНАЦИ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА СПОСОБНОСТТА ЗА ЧЕТЕНЕ

От психолингвистична гледна точка четенето като когнитивна компетентност се разглежда в две направления – като процес на букво-звуково декодиране на информация и като процес на възприемане на смисъл.

- *Процес на букво-звуково декодиране на информация.* Букво-звуковото декодиране не може да се осъществи без наличието на предварителна информация за фонемите и техните буквени съответствия. В този случай остава без обяснение фактът, че много деца се научават да четат без да познават буквите и звуковете, осъществявайки така нареченото логографско четене. При този тип четене думата не се възприема като последователност от отделни букви, а като цялостен визуален образ, по-близък по същността си до пиктограма, но не до илюстрация, тъй като вече е известно от изследването на Lavine, че още на тригодишна възраст децата са в състояние да разграничат графично изображение на писменост от картинно изображение.

Преди детето да е запознато с графемно-фонемното съответствие на буквите и докато неговото знание за фонологичната структура на езика е силно ограничена може да се проследи най-ясно първичният процес при опитите му за четене. При изследване през 1993 г. на петгодишни деца в опитите им да четат Гоу (Gough 1993:181–192) установява, че те асоциират някои графични характеристики на напечатаните думи върху страницата с техните звукови съответствия в говоримия език без помощта на ортографията на думите. В един от експериментите децата разпознавали думи, отпечатани върху карти, на които бил отпечатан и пръстов отпечатък. Когато пръстовият отпечатък върху картите липсвал децата не можели да прочетат думите. В друг експеримент децата асоциирали определена част от напечатаната дума с изговора ѝ. След като им бил показан списък с напечатани думи им бил даден друг, на който фигурирали само началото или края на същите думи. Децата, които успели да идентифицират думите по тяхното начало не успели да се справят с идентификацията на думите по края им и обратно. Оттук се налага изводът, че не всички деца обръщат еднакво внимание на всички букви в думите в началната фаза на придобиване на способността за четене главно поради недостига на фонологично знание за кореспондиращите си буква-звук. Про-

цесът по придобиване на четивна компетентност обикновено се разглежда в няколко етапа според теориите на Чал, Ери, Фрит, Гоу и Хилинджър, Марш, Фрийдмън, Уелч и Десбърг (Rayner, et al. 2001:31–74). Първият етап може да се определи като времето, в което детето прави опити да асоциира визуалните особености на графичните форми с изговорените думи. Гоу нарича този етап – етап на селективна асоциация, тъй като детето не подбира коя част от напечатаната дума да асоциира с наименованието ѝ. В последващия етап на графично-фонологично декодиране детето научава букво-звуквите асоциации и с това се поставя началото на продуктивното четене, при което детето е способно да чете думи, които не е виждало преди. Този етап е наречен от Фрит – алфабетен. При него детето може да разграничи думата „мишка“ от думата „котка“ по началната буква „м“, но ако се сблъска едновременно с две думи, започващи с буквата „м“ като „мишка“ и „майка“ нужната информация за прочитането на думите става недостатъчна и този проблем подтиква детето към търсене на повече орфографска информация. Според Ери, която не е съгласна с теорията на Гоу за първия чисто визуален етап на четене, такъв етап не съществува, по-скоро децата използват буквените наименования като подсещане при идентификацията на думите от самото начало. Например буквата „j“ чрез името си „jay“ служи за подсещане при четенето на думата „jail“. Според нея научаването на азбуката, а не на алфабетния принцип е ключът, който въвежда децата в първия етап на четене, наречен от Ери четене с фонетично подсещане. В този етап децата четат, използвайки някои от асоциациите между напечатаните думи и фонетичните подсещания от някои от буквите (от техните фонологични асоциации)⁷.

- ◇ *Логографско четене.* При логографското четене, което е предазбучният етап в процеса на усвояване на четенето като умение, детето чете по памет вече срещани и запомнени думи като цялостен визуален образ. В този случай нито трансформациите в конфигурацията на структурните елементи на глифовете, нито конкретния графичен образ на цялата дума, пресъздаден независимо с коя шрифтова гарнитура и начертание, имат някакъв принос в процеса на декодиране и извличане на информация при четенето.
- ◇ *Частично азбучна фаза на четене.* При следващия етап от четивния процес, наречен частично азбучен, детето познава само някои от бук-

⁷ Прави се уговорката, че това се отнася за случай, в който имаме език с дълбока ортография какъвто е английският. Тази теория не е работеща в същата степен или по-скоро не е необходима при език с плитка ортография какъвто е българският. Терминът „орфографска дълбочина“ е въведен от Фрост, Кац и Бентин през 1987 г. и се отнася за степента на припокриване на звуковете с буквите в даден език. При висока степен на припокриване имаме език с плитка ортография, а при ниска степен на припокриване имаме език с дълбока ортография.

вите на азбуката. В тази фаза начинаещият четец започва да свързва графичните начертания на буквите със съответстващите им звукови стойности. Той започва да чете фонетичните знаци като формира и извлича фонетични асоциации от паметта си. Обикновено в тази фаза на четене детето образува звуко-буквени връзки предимно при първата и последната буква от думата, тъй като те са по-лесни за откриване, но това не гарантира правилното прочитане на друга дума, която по съвпадение започва и завършва със същите букви, напр. „сок“ и „сак“.

- ◇ *Пълна азбучна фаза на четене.* При пълната азбучна фаза детето вече без проблем може да трансформира буквите в звукове, за да прочете думите. У него е налична необходимата му фонемна информираност, която му позволява да открива връзки между писмената и звуковата форма на думата и да ги съхранява в паметта си за последващо използване. В този етап при четенето скоростта е по-малка, от колкото при предходния, защото на начинаещия четец се налага да извършва множество операции, за да трансформира графичния образ на думата в акустичен. Той трябва да анализира всяка буква, да осъществи букво-звукова конверсия, да произнесе думата в звуковата ѝ цялост, за да разпознае значението ѝ.
- ◇ *Консолидирана азбучна фаза на четене.* Финалната фаза в усвояването на четенето като умение е консолидираната азбучна фаза. На този етап четещият съхранява в паметта си множество консолидирани буквосъчетания, срички или морфеми, които се актуализират при всяко четене на нова дума, в която се съдържат. Това прави процесът на четене да протича с много по-висока скорост, от колкото при четенето буква по буква, тъй като мозъкът трябва да обработва много по-малко единици информация (Танкова 2012:15–18).

Съществува и друга теория за придобиване на способност за четене при децата, която не е поетапна. Това е теорията на конекционистите, наречена теория на нарастването/увеличаването. Защитават се от учени като Мунаката, МакКлеланд, Джонсън, Сийглер и др. (Munakata, et al. 1997:686–713). Основната идея, която защитават изследователите е, че много видове знание се придобиват постепенно, на базата на натрупания опит. Според тях това, което изглежда като качествени изменения в стратегията на четене е резултат от промени в количеството и комплексността на придобитата информация. Например при преминаването на децата от ранна логографска фаза, при която отпечатаните думи се асоциират директно със значението и произношението им към алфабетен етап, в който те използват знанията си относно компонентите на думата – звук и буква не е необходима промяна в стратегията за четене. Според застъпниците на тази теория преминаването към алфабетен етап може да се разглежда като промяна в поведението: увеличена чувствителност

по отношение на вътрешната структура на думите и корелациите между компонентите на думата и фонемните им стойности във времето когато се открие алфаветния принцип от детето. В крайна сметка всички теории за процеса на придобиване на четивна способност при децата споделят в една или друга степен фундаменталното положение, че за да се придобие компетентност за четене е необходимо да се използва алфаветния принцип. Този принцип ефективно приложен към фонемно-графемните връзки и подкрепен от фонологичната чувствителност у децата е критичен фактор за успешното придобиване на способността им да четат (Rayner, et al. 2001:31–74).

Стратегии на четене. Танкова формулира четири основни стратегии на четене: четене чрез декодиране, четене по аналогия, четене чрез прогнози и четене чрез узнаване на думи. Всяка една от тях определя фазата, в която се намира детето в процеса на овладяване на четенето като когнитивна компетентност. По същество четенето чрез декодиране е четене буква по буква. Четенето по аналогия е четене на непозната дума, която по буквения си състав е подобна на друга вече позната на четеца дума и тя се актуализира в паметта му като се налагат своевременни корекции в произношението ѝ, така че то да съответства на новата дума. При четенето чрез прогнози е от най-голямо значение смисловата догадка, която възниква под влияние на общия контекст на написаното или под въздействие на визуалните стимули, съпътстващи написаното. В този случай са възможни грешки. При четенето чрез узнаване на думи ключова е ролята на паметта, защото в основата ѝ е разпознаването на визуалния образ на думите, запаметени от четеца. Фокусирането на погледа върху такива думи автоматично активира тяхното изписване, произнасяне и смисъл и не изисква от четеца усилия за декодирането им, а насочва вниманието му към смисловата страна на четенето (Танкова 2012:13–14).

Според Игнатова лингвистичният подход в тълкуването на четенето предполага две основни линии: *съзнателна*, т.е. разбиране на прочетеното и *автоматизирана*, свързана с техниката на четенето. Овладяването на процеса четене преминава през три етапа: аналитичен, етап на овладяване на цялостни похвати на четене и синтетичен.

Според Здравкова (Игнатова 2009) тези три етапа имат следните характеристики:

- ◇ *Аналитичен етап.* Характеризира се с овладяването на звуковете и буквите и формиране на умения за синтезирането им в срички и думи. На този етап се разграничават две степени: буквено-аналитична и сричково-аналитична. През първата степен начинаещият четец овладява звуковете и буквите, както и звукосливането в сричка. Основна четивна единица е буквата. Разбирането в тази степен върви след прочитането. Втората степен се характеризира с това, че четивна единица е вече сричката. Четецът идентифицира сричката и я възприема като част от думата. Налице е синтезиране на сричките и възприемане на

думата като единно цяло. Разбирането продължава да върви след прочитането.

- ◇ *Етап на овладяване на цялостни похвати на четене.* Характеризира се с преход към цялостно възприемане и прочитане на думата. Думата се възприема като част от фразата. Забелязва се усилен тенденция за използване на смислова догадка в процеса на четене. Скоростта на четене на този етап нараства бързо.
- ◇ *Синтетичен етап.* Цялостните похвати на възприемане са напълно овладени. Техническата страна е автоматизирана, вниманието е съсредоточено върху съдържанието на прочетеното. В процеса на четенето четецът умело използва смисловата догадка. Това е етапът на бързото синтетично четене (Игнатова 2009:53–54).

Изхождайки от теориите за поэтапно протичане на процеса по придобиване на четивна компетентност се забелязва сложността и многокомпонентността на този процес, намерили реализация в двата основни субпроцеса – декодиране и разбиране, които протичат успоредно, като декодирането е своеобразна предпоставка за разбирането.

На този етап възникват две хипотези относно съотношението декодиране – разбиране. Първата хипотеза, изказана и подкрепена от Лесголд, Ресник и Хемън е, че способността за декодиране се свързва със скоростта и точността, с която децата успяват да прочетат определен набор от думи. Според учените скоростта на декодиране има определящо значение за разбирането на прочетеното. Те аргументират теорията си с това, че скоростта на произнасяне на звуковата форма на думата рефлектира върху степента, до която зрителното разпознаване на думата може да стане автоматично, тъй като, ако е налице автоматизъм на зрителното разпознаване, вниманието на четеца се насочва само върху разбирането. Следователно най-съществената зависимост между декодиране и разбиране се изразява в това, че бавното зрително разпознаване нарушава процеса на разбиране. Изследователите смятат, че причината е в това, че процесите на декодиране и разбиране се „конкурират“ за ограничено количество от ресурси, които са постъпили в работната памет по време на четенето.

Втората хипотеза, изказана от Eysenck (Eysenck 1990), гласи, че увеличаването на достъпа до повече налични ресурси, няма задължително да доведе до подобряване на уменията за разбиране. Той провежда експеримент, в който обучава не добре четящи да разпознават думи със същата бързина, с която ги разпознават и опитните четци, но не отчита напредък в разбирането на текста, съставен от познати думи при първите. С това се налага изводът, че макар и декодирането да е предпоставка за разбирането при четене най-вероятно не съществува пряка причинно-следствена връзка между тях. Твърдението се подкрепя и от констатациите на Demont и Gombert (Demont, Gombert 1996:315–332), в чието изследване от 1996 г. се установява, че 10% от децата

с добри умения за декодиране имат трудности при разбиране на прочетеното (Игнатова 2009:55–56), както и от изследването през 2013 г. на Мат Френч и др. (French, et al. 2013:1–4) от Клифтън Колидж, в което става ясно, че забавянето на процеса на декодиране чрез използването на шрифтове с утежнена графика осигурява повече време за процеса на разбиране при четенето и дава положителни резултати при възприемането на смисъла.

- *Процес на възприемане на смисъл. Модели на четене.* Според психолингвистичните теории за процеса на четенето съществуват три основни модела на огромяване. Модел на обработка „отдолу нагоре“, модел на обработка „отгоре надолу“ и интерактивен модел на четене. В същността си едните са синтетични, а другите аналитични.
- ◇ *Модел на четене „отдолу нагоре“.* При моделът на четене „отдолу нагоре“, който е синтетичен модел, детето се научава да декодира писмените графични знаци и фонетичните им еквиваленти с цел разбиране на текста. В този модел първото ниво са буквите/звуковете, второто – думите и третото ниво е смисълът. При прилагането на този четивен модел се предполага, че начинаещият четец трябва предварително да е запознат със звуко-буквените отношения.
- ◇ *Модел на четене „отгоре надолу“.* Вторият модел „отгоре надолу“, който е аналитичен, представя четенето като процес на конструиране на прогнози за смисъла на текста. В този случай ефективността на четенето не е резултат от точното възприемане и правилното идентифициране на буквените знаци в думите, а от уменията за смислообразуване при четене. При този модел буквите пред очите на четеца не са единствен източник на информация, той разполага и със семантична информация, насочваща го към смисъла, и със синтактична информация, насочваща го към граматическите отношения на думите в текста. Тези предварителни познания, свързани с темата на текста и със знанията за езика, помагат на четеца да прогнозира думите още преди да ги е прочел. В хода на четенето той само проверява дали се потвърждава или се отхвърля прогнозата му. В този модел на първо ниво са графемите/фонемите, на второ – синтаксисът (езиковият модел), на трето ниво е смисълът (дълбинна структура), но четенето както бе споменато по-горе става в посока отгоре надолу от трето към първо ниво.
- ◇ *Интерактивен модел на четене.* Третият модел на четене е интерактивният, при който четенето се разбира като едновременно реализиране на процесите „отдолу нагоре“ и „отгоре надолу“ в тяхното непрекъснато взаимодействие. Едновременно се осъществява идентифициране на буквите и интерпретация на смисъла.

Според това, кой от трите модела даден четец използва в процеса на четене може да се обособят три типа четци: четци, които използват предимно фонемното декодиране, но се опират и на смисловата догадка; четци, които

основно се опират на смисъла, но прибягват и до фонемно декодиране; четци, които еднакво добре използват и смисловата догадка, и фонемното декодиране (Танкова 2012:27–32).

От всички разгледани аспекти на четивния процес може да се направи заключението, че морфологичната структура на глифовете, специфичните им модификации и трансформации играят съществена роля в процеса на четене на частично азбучен етап и с увеличаване на опита на начинаещия четец и успешното му преминаване през останалите етапи – пълен азбучен и консолидиран азбучен, тази роля постепенно намалява до незначителна. Прави се уговорката, че това не се отнася за случаите на дислексия, когато специфичните особености на строежа и формата на писмения знак имат съществен принос в цялостния процес на четене.

БИБЛИОГРАФИЯ

- ВЪЛКАНОВА, Веселина. Графичен дизайн: Нови оформителски концепции на всекидневника. 2 изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007.
- ВЪЛКАНОВА, Веселина. Медия дизайн: Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013.
- ГЕОРГИЕВА, Анна. Обучението по извънкласно четене в началните класове. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012.
- ГЕРГОВА, А. Четене и читатели (сборник). – София: НИИ по културата при МК, 1990.
- ДЖАЛДЕТИ, Азаря, Веселин ВАСИЛЕВ, Румен СТАМАТОВ. Психология. – София: Просвета, 1992.
- ЗДРАВКОВА, Ст. Ограмотяване на децата в първи клас. – София, 1991.
- ИВАНОВ, Радой. Невробиология. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006.
- ИГНАТОВА, Диана. Четене и специфичните му нарушения. – София: Парадигма, 2009.
- ТАНКОВА, Румяна. Алтернативи по пътя към грамотността. Технологии за обучение по четене и писане на деца и неграмотни възрастни. – София: Просвета, 2012.
- ТОДОРОВА, Екатерина. Дислексия: Специфични нарушения на способността за учене. [Предг. Ваня МАТАНОВА]. – София: Нов български университет, 2007.
- Училище за утрешния ден: Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009.* София: МОМН, Център за контрол и оценка на качеството на образованието, 2010.
- ЦВЕТКОВА, Милена. Информационна култура:// Името на четенето. 2 изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009.
- ADAMS, M. J. Models of Word Recognition.//*Cognitive Psychology*, 11:133–176, 1979.
- BOUMA, H. Visual recognition of isolated lower case letters.//*Vision Research*, 11:459–474, 1971.
- COLAVITA, Francis. Sensation, Perception, and the Aging Process. (24 lectures, 30 minutes/lecture on 12 CDs). (2006). USA: The Teaching Company.

- COLTHEART, M., R. FREEMAN. Case Alternation Impairs Word Identification.//*Bulletin of the Psychonomic Society*, 3:102–104, 1974.
- DEMONT, E., J. E. GOMBERT. Phonological awareness as a predictor of recoding skills and syntactic awareness as a predictor of comprehension skills. *BJEP*, 66:315–332, 1996.
- EYSENCK, M. W. *Cognitive Psychology: A Student's Handbook*, Laurence Erlbaum Ass. Ltd. (Ed.), 1990.
- FINKBEINER, Matthew, Max COLTHEART. Letter Recognition: From Perception to Representation.//*Cognitive Neuropsychology*, 26 (1):1–6, 2009.
- FRENCH, Matt et al. Changing Fonts in Education: How the Benefits Vary with Ability and Dyslexia.//*The Journal of Educational Research*, 00:1–4, 2013.
- FRIEDMAN, R. B. Identity Without Form: Abstract Representations of Letters.//*Perception and Psychophysics*, 28:53–60, 1980.
- GIBSON, Eleanor Jack, Harry LEVIN. *The Psychology of Reading*. – New York, NY: The MIT Press, 1975.
- GOUGH, P. B. The beginning of decoding.//*Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, 5:181–192, 1993.
- GRAINGER, J., A. REY, S. DUFAU. Letter perception: From pixels to pandemonium.//*Trends in Cognitive Sciences*, 12:381–387, 2008.
- KINOSHITA, S., L. KAPLAN. Priming of Abstract Letter Identities in the Letter Match Task.//*Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 61:1873–1885, 2008.
- MCCLELLAND, J. L. Preliminary Letter Identification in the Perception of Words and Nonwords.//*Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 1:80–91, 1976.
- MUNAKATA, Y., J. L. MCCLELLAND, M. H. JOHNSON, R. S. SIEGLER. Rethinking infant knowledge: Toward an adaptive process account of successes and failures in object permanence tasks.//*Psychological Review*, 104:686–713, 1997.
- MYCROFT, R., J. R. HANLEY, J. KAY. Preserved Access to Abstract Letter Identities Despite Abolished Letter Naming in a Case of Pure Alexia.//*Journal of Neurolinguistics*, 15:99–108, 2002.
- PETIT, J. P., K. J. MIDGLEY, P. J. HOLCOMB, J. GRAINGER. On the time course of letter perception: A masked priming ERP investigation.//*Psychonomic Bulletin and Review*, 13:674–681, 2006.
- POLK, T. A., M. FARAH. A simple common context explanation for the development of abstract letter identities.//*Neural Computation*, 9:1275–1287, 1997.
- RAYNER, Keith, Alexander POLLATSEK. *The Psychology of Reading*. – Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1989
- RAYNER, Keith, Barbara FOORMAN, Charles PERFETTI, David PESETSKY, Mark SEIDENBERG. How psychological science informs the teaching of reading.//*Psychological Science in the Public Interest*, VOL.2, NO.2:31–74, November, 2001.
- RYAN, William, Theodore Conover. *Graphic Communications Today*. 4th ed. – Clifton Park, NY: Delmar Learning, 2004.
- SANOCKI, Thomas, Mary Dyson. Letter processing and font information during reading: Beyond distinctiveness, where vision meets design.//*Attention, Perception, & Psychophysics*, 74:132–145, 2012.
- SMITH, Frank. *Understanding Reading*. – New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1978.